

Service Recommendations for Persons with Brain Injuries

Fotoprotokoll: Core-Expert Workshop 8.7.2024

Discussion, evaluation, and additions to the findings of the preliminary studies from the perspective of experts, insurance agents, employers, and persons with acquired brain injuries

This workshop is part of the project: Optimizing service streams to best support sustained employment: The pertinent case of individuals with acquired brain injury. Monika E. Finger, Katarzyna Karcz

The project was founded by SNF, grant 10531C_173322

List of participants

1 employer representative

2 people with acquired brain injuries

2 representatives from Fragile

1 representative from Profil handicap

2 representatives from IV

5 professionals: social work, vocational integration, job coach

Topics discussed

a) Typical service pathway: From injury to sustainable work integration

b) Rehabilitation and vocational interventions

c) Pre-identified topics:

1. What is a brain injury?
2. Diagnosis and prognosis
3. Transitions between care settings
4. Medical interventions and therapies
5. Vocational rehabilitation – vocational interventions
6. Applying for Disability Benefits: Why, When, How
7. Financial Issues – Continued Pay
8. Contact with the employer
9. Support in finding a new job with a brain injury
10. Peer support
11. Living with a Brain Injury – Daily Life and Work

Workshop preparation

- An online meeting during which workshop participants were introduced to the topic
- A document with evidence based, preselected recommendations information and statements on the 11 topics covered in the workshop

Feedback and additions to the preselected recommendations and information

1. What is a brain injury

1. Was ist ein Hirnverletzung

S. 3
Kontakt
FS für P. >18J.
Hiki für P. <18J.

Abgrenzung zu chronischen/ degenerativen Erkrankungen

Kontakt Stellen:
 > Ergotherapie > SIM
 > Logopädie
 > Physiotherapie
 > Schwindeltherapie.ch
 ...

sich (je nach dem) Zeit lassen.

2. Diagnosis and prognosis

2. Diagnose u Prognose

S4.
Titel "In der Klinik"
↳ ausdifferenzieren
HA-Setting / Klinik-Setting
↳ Reha thematisieren?

in Bezug setzen von Auswirkungen und wo diese abbilden?

S4 In der Klinik
2. Punkt:
PE → Hinweis auf A

S4 In der Klinik
1P. → Der behandelnde Arzt ist immer ihre erste Ansprechperson

S4 In der Klinik
"Er kann ihnen oder ihren Angehörigen"
↳ Angehörige mitadressieren

3. Transitions between care settings

3. Setting-Üb

Betroffene + Angehörige

S. 5
→ Bei AT-Gespräch klären,
→ wie sieht meine Amb. Behandlung n. AT aus

Hausarzt
Brückebauer

S. 5 1. Spalte
letzter Satz
"wichtig ist insbesondere..."
→ hervorheben

NEUROLOGE / IN
BRÜCKENBAUERIN

S5.
ALLE BERICHTE AN BETROFFENE / ANGEH. ENT. CASE MANAGER

WENN KEINE ANGEHÖRIGE DA SIND WAS DANN ???

Was ist IV
Case Management
→ erklären
verstehen

4. Medical interventions and therapies

4. Medizinische Massnahmen und Therapien

4) Wer könnte sie beim Ausseren von Bedarf - wissen unterstützen?

4) Bei einer Hirnverletzung sind für eine optimale Genesung...

4) Schrittliches Information zu Therapien Unterstützungsangeboten
↳ bei Austritt (aus Spital, Reha, ...) mitgeben

Rückkehr zur Arbeit
JA - NEIN - UNGE-
LIS (Wann, wie viele) S6

med. Rehabil. zeit geht über den Klinikaufenthalt hinaus oder? S6

Klinikinterner Fall-Koordinator
↳ wer ist damit gemeint? → szc beratung

S6 schriftliches Info-M.
→ Broschüre von Fragile Suisse Spital & Reha

Logopädinnen nicht vergessen bei therap. Fachpersonen

Tagebuch führen @/5

5. Vocational rehabilitation – vocational interventions

5. Berufliche Rehabilitation – berufliche Massnahmen

Tagebuch führen @/5

3) IV - Anmeldung nach spätestens 6 Monaten

5) Link zu
- Merkblatt zum IV-Verfahren (4.06)
- Online IV-Anmeldung

6. Applying for Disability Benefits: Why, When, How

6. IV- Anmeldung: Wieso, Wann, Wie

6) Die IV entscheidet über berufliche Eingliederungsmaßnahmen und finanziert diese.

6) Teil zur Frühberufshilfe streichen, nicht korrekt.

6) Begrifflichkeit
 • IV-Anmeldung (≠ Meldung)
 • Pro Infirmität, Profil-Arbeitshandl...

6) IV-Anmeldung kann nur von Betroffenen selbst gemacht werden (od. gesetzl. Vertretung)

6) Wenn Sie nach der Anmeldung längere Anträge stellen, fragen Sie bei Ihrer IV-Stelle nach.

IV- Anm
 → Sie müssen die IV-Anm. selbst machen
 → braucht ~~z~~ zwingend aktuelle Diagnose → kein Bericht ein

IV- Anm
 → PK-Versicherung angeben

Frühzeitige IV-Anmeldung
 spätestens 6 Mte nach Ereignis

Frühberufshilfe /
 IV-Anmeldung

7. Financial Issues – Continued Pay

7. Finanzielle – Lohnfortzahlung

7) Arbeitgeber:
 Lohnfortzahlung während bestimmter Zeit (Vertrag/GE)
 Unfallversicherung ≠ SVA
 ≠ Unfalltaggeld ≠ Lohn

7) RAV ≠ Arbeitgeber
 ↳ RAV/Arbeitslosenbasse
 ≠ kann zuständig sein.
 70% / 80%
 ↳ bei Unterstützungsgeld
 ↳ bei sehr tiefem Einkommen

7) Das schweizerische Sozialversicherungssystem ist...

7) Rahmenbedingungen
 1/2
 - ALU
 - KTG
 - UV/UVTG
 mit jeweiliger Versicherung klären (ggf. mit Unterstützung von...)

7) 1/2
 - Pro cap
 - Projele
 - Pro Infirmität
 - Rechtschlichter (falls vorhanden)
 - Schadenanwälte.ch
 - Auskunft bei jemandem?

7.
 RAV ist kein AG

zusätzliche
 Pat. Anwalt & Rechtsberatung

8. Contact with the employer

9. Support in finding a new job with a brain injury

10. Peer support

11. Living with a Brain Injury – Daily Life and Work

